

MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH

Egamnazarova Malika Shonazar qizi

Arabova Aziza Botir qizi

**Shahrisabz davlat pedagogika institutini
Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi
talabalari****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14545641>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta'limning tashkiliy mexanizmlarini ishlab chiqish ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, innovatsiyalar va tajribalarni rag'batlantirish hamda barcha talabalarning yuqori sifatli ta'lim imkoniyatlaridan foydalanishini ta'minlashning muhim strategiyasi haqida fikr yuritiladi. Masofaviy ta'lim oliy o'quv yurtlarida talabalar va o'qituvchilar uchun har qanday vaqtda, geografik joylashuvidan qat'i nazar, qulayligi tufayli ommalashib ketdi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim markazlari, Axborot texnologiyalari bo'limi, Elektron platformalar, internet resurslari.

Kirish: Oliy ta'limda masofaviy ta'limning tashkiliy mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi raqamli davrda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday mexanizmlarning roli geografik joylashuvi, vaqt zonalarini yoki jismoniy imkoniyatlaridan qat'i nazar, kengroq auditoriyaga ta'lim olish imkoniyatini berishdir. Ko'pgina talabalar masofaviy ta'limni qulayligi tufayli tanlaydilar, chunki ular o'qishlarini ish yoki oilaviy majburiyatlar bilan muvozanatlashtira oladilar. An'anaviy ta'limga nisbatan masofaviy ta'limning arzonligi ham ko'plab talabalar uchun jozibador xususiyatdir

Masofaviy ta'limning tashkiliy va institutsional mexanizmlarini ishlab chiqishda Axborot texnologiyalari (IT) bo'limining o'rni va ahamiyati katta. IT bo'limi zarur texnologik infratuzilma, qo'llab-quvvatlash va tajriba bilan ta'minlash orqali samarali masofaviy ta'lim tizimini yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi:

- masofaviy ta'lim uchun zarur bo'lgan texnologik infratuzilmani yaratish va qo'llab-quvvatlash uchun javobgardir. Bunga serverlar, tarmoqlar, internetga ulanish va onlayn o'quv platformalari, tizimlari uchun zarur bo'lgan boshqa apparat va dasturiy ta'minotlarni sozlash kiradi. Ular masofaviy ta'limga bo'lgan talabni qo'llab-quvvatlash uchun infratuzilmaning kengaytiriladigan, xavfsiz va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi;

- onlayn ta'lim platformalarini yoki Ta'limni boshqarish tizimlarini (LMS) tanlash, amalga oshirish, sozlash va boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu platformalar kontentni yetkazib berish, talabalarni jalb qilish, baholash, masofaviy ta'lim uchun zarur bo'lgan boshqa xususiyatlarni osonlashtiradi. IT bo'limi LMS ning foydalanuvchilar uchun qulay, foydalanish mumkin bo'lishini va boshqa tizimlar bilan uzluksiz integratsiyalashuvini ta'minlaydi;

- masofaviy ta'lim ko'pincha talabalar, professor-o'qituvchilar va xodimlar tomonidan duch keladigan texnik muammolarni bartaraf etishni talab qiladi. IT bo'limi onlayn ta'lim tizimlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash, texnik nosozliklarni tuzatish va apparat, dasturiy ta'minot, ulanish yoki platformadan foydalanish bilan bog'liq foydalanuvchi so'rovlarini hal qilish uchun texnik yordam ko'rsatish uchun javobgardir. Ular yordam stollari, onlayn chat, elektron pochta yoki telefon orqali yordam taklif qilishadi;

- masofaviy ta'lim bilan shug'ullanuvchi talabalar, professor-o'qituvchilar va xodimlarning maxfiy ma'lumotlarini himoya qiladi. Ular foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish, ruxsatsiz kirishni oldini olish va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash uchun zarur xavfsizlik choralarini ko'radi. Shuningdek, ular shaxsiy va akademik yozuvlarning maxfiyligini saqlash uchun tegishli maxfiylik qoidalariga rioya qiladilar;
- masofaviy ta'limda qo'llaniladigan talabalar axborot tizimlari, kutubxonalarni boshqarish tizimlari, kontent omborlari va tashqi vositalar kabi turli tizimlar o'rtasida integratsiya va o'zaro muvofiqlikni ta'minlaydi. Ular ro'yxatga olish, ro'yxatga olish, baholash va hisobot berish kabi jarayonlarni avtomatlashtiradi, ma'muriy yuklarni kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi;
- professor-o'qituvchilar, xodimlar va talabalarga texnologik ko'nikmalarini oshirish, o'quv platformalaridan samarali foydalanish va masofaviy ta'lim uchun raqamli vositalardan foydalanish uchun o'qitish va malaka oshirish dasturlarini taqdim etadi. Ular seminarlar, vebinarlar o'tkazadilar, onlayn ta'lim va o'qitishda doimiy takomillashtirish va innovatsiyalar uchun resurslarni taqdim etadilar. IT bo'limi texnologik infratuzilmani o'rnatadilar, texnik yordam ko'rsatadilar, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydilar, tizimlarni birlashtiradilar va samarali masofaviy ta'lim tajribasini ta'minlash uchun treninglarni taklif qiladilar. Ularning tajribasi va yordamisiz masofaviy ta'lim bugungidek samarali, qulay va kengaytiriladigan bo'lmasdi. IT bo'limi va Talabalarga xizmat ko'rsatish markazi faoliyati bilan bog'liq o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra "Masofaviy ta'lim jarayonida Talabalarga xizmat ko'rsatish markazi faoliyatini qanday baholaysiz?" savoliga ko'plab ishtirokchilar Talabalarga xizmat ko'rsatish markazi faoliyatini ijobiy baholagan. Ya'ni ishtirokchilarning 26 foiz (668 nafar)i a'lo, 47 foiz (1231 nafar)i yaxshi, 13 foiz (347 nafar)i qoniqarli, 5 foiz (140 nafar)i qoniqarsiz, 9 foiz (224 nafar)i esa javob berishga qiynalaman variantini tanlagan.

Shuningdek, infratuzilma masofaviy ta'limning tashkiliy va institutsional mexanizmlarini rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Bu masofadan turib ta'lim berishni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan jismoniy va texnologik resurslarni nazarda tutadi:

- masofaviy ta'lim uchun zarur bo'lgan kompyuterlar, internetga ulanish, dasturiy ta'minot, serverlar va ta'limni boshqarish tizimlari kabi zarur texnik yordam tizimlari va jihozlarini ta'minlaydi. Ushbu resurslar onlayn kurslar va materiallarning uzluksiz ishlashi va yetkazib berilishiga imkon beradi;
- o'qituvchilar, talabalar va yordamchi xodimlar o'rtasida samarali muloqotni osonlashtiradi. Bu elektron pochta, xabarlar taxtasi, video konferensiya va chat platformalari kabi turli xil kanallar orqali real vaqtda yoki asinxron aloqani ta'minlaydi. Bu masofaviy ta'lim muhitida muhim elementlar bo'lgan o'zaro ta'sir va hamkorlikni kuchaytiradi;
- ma'ruzalar, multimedia resurslari va baholashlarni o'z ichiga olgan onlayn modul mazmunini yetkazib berish uchun platforma bo'lib xizmat qiladi. U ushbu materiallarni saqlash va tarqatishni qo'llab-quvvatlaydi, talabalar ularga istalgan vaqtda istalgan joydan osongina va xavfsiz kirishlarini ta'minlaydi
- samarali infratuzilma masofaviy ta'limning geografik joylashuvidan qat'i nazar, keng doiradagi talabalar uchun foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi. Bu talabalarga o'zlarining shaxsiy va professional mas'uliyatlarini hisobga olgan holda turli xil sharoitlarda darslarda qatnashish imkonini beradi. Bu moslashuvchanlik ta'limning qamrovi va inklyuzivligini oshiradi;

- talabalar ma'lumotlarini, jumladan, ro'yxatga olish ma'lumotlarini, baholarni va muvaffaqiyatni kuzatishni boshqarish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. U mustahkam texnologiyalar va protokollarni joriy etish, talabalarning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni himoya qilish va institutsional ishonchlilikni saqlash orqali ushbu ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlaydi;
- masofaviy ta'lim dasturlari samaradorligini monitoring qilish va baholashni qo'llab-quvvatlaydi. Bu talabalarning ishlashi, kursni yakunlash darajasi va fikrmulohazalar kabi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkonini beradi.

XULOSA

Jadal ravishda butun dunyo bo'ylab masofaviy ta'lim talabalar orasida mashhur o'quv uslubiga aylanib bormoqda. Ushbu tendentsiya maktablar va universitetlarda ham ko'rinadi, uning o'quv faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun onlayn ta'limdan foydalanadigan bir nechta oliy ma'lumotli masofaviy ta'lim muassasalari paydo bo'ldi. Tashkilot muvaffaqiyat qozonishni istasa, amalga oshirilishi kerak bo'lgan onlayn kurs yo'nalishini aniqlash uchun zarurdir.

References:

1. Berdiyeva, Gulnoza, and Avazbek Narzulloyev. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING TURLI SOHALARDA QO 'LLANILISHI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 18-23
2. Berdieva, Gulnoza. "The Role, Importance And Relevance Of Information Technology In The Motivational Phase Of Teaching." The American Journal of Applied sciences 3.04 (2021): 334-338.
3. Berdiyeva, G. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI." Экономика и социум 12-1 (91) (2021): 146-150.
4. Berdieva, Gulnoza, and Named after Nizami. "The importance of students' use of information technology in computer science." (2021).
5. Бердиева, Гулноза. "Электрон таълимни ташкил этиш ва ахборот тизимлари таҳлили" Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириу Илмиу-методикалик журнал 3.3(2022):121-123
6. Berdiyeva, Gulnoza. "TA'LIMDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH." THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH Turkey International scientific-online conference 4.1(2022): 150-152.
7. Jurayev, Suhrojon. "GENERAL ISSUES OF IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS AND CAPABILITIES OF WEB PROGRAMMING LANGUAGES." Академические исследования в современной науке 3.4 (2024): 97-108.
8. Jurayev, Suhrojon. "TASVIRLARGA ISHLOV BERISH VA TAHLIL ETISHNING UMUMIY MASALALARI VA WEB DASTURLASH TILLARINING IMKONIYATLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.1 (2024): 113-122.
9. Saloxiddin o'g'li, Jurayev Suxrob, and Botirov Odilbek Xayrullo o'g'li. "MODERN SERVER TECHNOLOGIES." НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2019: сборник статей X (2019): 53.